

НАМАЛЯВА ЛИ ХИРУРГИЧНИТЕ РЕЦИДИВИ РАЗШИРЕНАТА РЕЗЕКЦИЯ НА МЕЗЕНТЕРИУМА ПРИ БОЛЕСТТА НА СРОНН?

Георги Попиванов¹, Кириен Къосев¹, Даниела Стоянова¹,
Михаил Табаков², Янчо Делчев¹, Марина Конакчиева¹,
Венцислав Мутафчийски¹

¹Военномедицинска академия – София

²УМБАЛ "Св. Иван Рилски" – София

DOES THE EXTENDED MESENTERIC EXCISION REALLY REDUCE THE SURGICAL RECURRENCE RATE IN CROHN'S DISEASE?

Georgi Popivanov¹, Kirien Kjossev¹, Daniela Stoyanova¹,
Mihail Tabakov², Yancho Delchev¹, Marina Konaktchieva¹,
Ventsislav Mutafchiyski¹

¹Military Medical Academy – Sofia

²University Hospital St. Ivan Rilski – Sofia

Georgi Popivanov, (<https://orcid.org/0000-0001-9618-3187>)

ADDRESS FOR CORRESPONDENCE:

Georgi Popivanov, MD, PhD

Department of Surgery, Military Medical Academy

"Sv. G. Sofijski" Str. 3, Sofia 1606, Bulgaria

Email: gerasimpopivanov@rocketmail.com

DOI: 10.5281/zenodo.15955361

Received: 30 May 2025; **Accepted:** 28 Jun 2025; **Published:** 16 Jul 2025

Copyright: © 2025 by the authors.

Published by Bulgarian Surgical Society, Sofia, Bulgaria. <https://bgss.bg>

This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution ([CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)) license.

НАМАЛЯВА ЛИ ХИРУРГИЧНИТЕ РЕЦИДИВИ РАЗШИРЕНАТА РЕЗЕКЦИЯ НА МЕЗЕНТЕРИУМА ПРИ БОЛЕСТТА НА CROHN? [BULGARIAN]

РЕЗЮМЕ

Разширената резекция на мезентериума може да се разглежда и като допълнителен, „хирургичен“ опит да се намали добре известната висока честота на рецидивите след хирургично лечение на болестта на Crohn, подобно на други такива опити като типа анастомоза (Копо-S и функционална край в край анастомоза) и постигането на чисти резекционни линии. Предвид актуалността на проблема с хирургичните рецидиви, този подход е обект на оживена дискусия, но това, което прави впечатление, е публикуването на два противоречащи си мета-анализа в Int J Colorectal Dis само в рамките на четири месеца през тази година – *“Extended mesenteric resection reduces the rate of surgical recurrence in Crohn’s disease: a systematic review and meta-analysis”* (Vaghiri et al.), публикуван във февруарския брой, и *“Clinical outcomes of conventional versus extended mesenteric resection in limited ileo-colonic Crohn’s disease: a systematic review and meta-analysis”* (Mostafa et al.), публикуван през юни, в който авторите не намират полза от разширената резекция. Според нас, заглавието на първия мета-анализ е подвеждащо, тъй като към момента липсват убедителни доказателства за ползата от разширената резекция. По-вероятно е, че не обема на ексцизията, а по-скоро пенетриращият фенотип и други рискови фактори, както и ефекта от биологичната терапия, да оказват същинското влияние.

Освен сложността на проблема за хирургичните рецидиви, наблюдаваният феномен демонстрира колко внимателно трябва да бъдат четени и интерпретирани мета-анализите, които могат да бъдат много подвеждащи, ако не са взети в съображение присъщите им недостатъци. Калкулирането на достатъчен брой пациенти и събития е необходимо, за да се избегне случайната грешка, която в „ранните“ мета-анализи най-често води до надценяване на ефекта от интервенциите.

КЛЮЧОВИ ДУМИ

болест на Crohn, разширена резекция на мезентериума, хирургични рецидиви

ОБЗОР

„Всяка християнска дейност, включително и служението на науката – това е служение на истината, заради самата Истина.“
Архим. Робърт Тафт (1932-2018)

Високата честота на рецидиви след хирургично лечение на болестта на Crohn е добре известна, като най-голям проблем представляват тези, които изискват повторна интервенция, т.нар. „хирургични“ рецидиви. Въпреки, че навлизането на биологичната терапия значително подобри контрола на заболяването, разширената резекция на мезентериума (PP) може да се разглежда и като един допълнителен, „хирургичен“ опит да се намали честотата им, подобно на други такива опити като типа анастомоза (Копо-S и функционална край в край анастомоза) и постигането на чисти резекционни линии [1-5]. Предвид актуалността на проблема с хирургичните рецидиви, този подход е обект на оживена дискусия, но това, което прави впечатление, е публикуването на два противоречащи си мета-анализа в Int J Colorectal Dis само в рамките на четири месеца – *“Extended mesenteric resection reduces the rate of surgical recurrence in Crohn’s*

disease: a systematic review and meta-analysis”, публикуван във февруарския брой [6] и „*Clinical outcomes of conventional versus extended mesenteric resection in limited ileo-colonic Crohn's disease: a systematic review and meta-analysis*”, публикуван през юни, в който авторите не намират полза от PP [7]. Освен сложността на проблема за обема на резекцията на мезентериума, наблюдаваният феномен демонстрира и колко внимателно трябва да бъдат четени и интерпретирани мета-анализите.

Според нас, заглавието на първия мета-анализ на Vaghiri et al. подвежда читателя, тъй като не само не отразява реалността, но и противоречи дори на дискусията на авторите и ограниченията изброени от тях. На фона на неясната патогенеза на болестта и мултифакторната обусловеност на рецидивите (перфориращ фенотип, тютюнопушене, биологична терапия, резекционни линии, тип на анастомозата) можем само да спекулираме за реалната причина за възникването им. Авторите извършват мета-анализ на три проучвания [8-10]. Те допускат, че разликата в дефиницията на „радикална ексцизия“ би могла да бъде източник на грешка, но и Zhu et al. и Minessia et al. съвсем ясно посочват, че прекъсват мезентериума на сходни ниво – *“на 1 см дистално от главните артериални съдове подобно на онкологичния подход при колоректален рак (D2 ниво)*.

Първото проучване, което съобщава за значима полза от PP на Coffey et al. е с висок риск от грешка, не само поради по-високата честота на биологична терапия в групата с PP, но и поради използването на исторически контроли с ограничена резекция за сравнение [8]. Въпреки това, то е включено в мета-анализа. Другите две проучвания са ретроспективни анализи на проспективни бази данни със сходно разпределение на тютюнопушенето и биологичната терапия в двете групи [9,10]. По-голямото от тях, REMEDY study, е проведено в две специализирани центъра в Торино и Милано от 2009 до 2019 г., със средно проследяване 4.7 години [10]. Проучването включва 326 пациенти само с илеоколична локализация. Авторите реално не намират разлика в хирургичните рецидиви при разширена или ограничена резекция на фона на много ниската им честота и в двете групи (3% и 4%) [10]. Другото проучване е моноцентрично, обхваща периода 2000-2018 със средно проследяване 45 месеца, но над половината от пациентите и в двете групи са с колична (L2, 53% и 62%), а по-малката част са с илеоколична локализация (L3, 47% и 38%) [9].

Авторите на мета-анализа намират статистически значима полза от PP с OR 4.9 [6]. Статистическата значимост на находката обаче съвсем не означава и биологическа валидност. Защото, ако изключим серията на Coffey et al., която е с висок риск от грешка, и най-голямото проучване на Minessia et al., което не намира разлика между двата подхода, излиза че резултатът на мета-анализа се основава само на проучването на Zhu et al. с 66 и 60 пациенти във всяка група, което е крайно недостатъчно да се направи валидно заключение [9]. Нещо повече, броят на пациентите с пенетриращо заболяване (B3) е значително по-голям в групата с ограничена резекция (67% и 36%), докато в REMEDY те са по равно (67%). Това би могло да е източник на грешка, тъй като авторите на REMEDY определят пенетриращия фенотип като категоричен рисков фактор за рецидив (HR 2).

Авторите на последващия мета-анализ, който анализира само илеоколичните локализации, демонстрират точно обратното твърдение – че PP на мезентериума не води до намаляване на рецидивите. Те включват рандомизираното проучване на van der Does de Willebois, въпреки че то анализира само ендоскопските рецидиви на шестия месец след операцията [7, 11]. А от проучването на Minessia et al. включват само

ендоскопските рецидиви. На практика, тяхното твърдение се основава на анализ на четирите проучвания (табл. 1), обединявайки хирургичните и ендоскопските рецидиви и то на фона на 76% хетерогенност, което поставя под въпрос статистическата значимост на резултата. Нещо повече, не става ясно дали от проучването на Zhu et al. са включени само пациентите с илеоколична локализация или всички, което пък би било друг източник на грешка. Не на последно място, използваният от тях random effect модел за анализ изисква нормално разпределение на търсения ефект, както и достатъчен брой проучвания (поне пет), за да се постигне по-голяма статистическа сила от тази на включените проучвания [12].

Таблица 1. Проучвания, сравняващи ограничена и разширена ексцизия.

Автор	n	Ограничена ексцизия		Разширена ексцизия		Проследяване	Вид рецидив	Преимство на PP
		n	%	n	%			
Coffey et al.	64	12/30	40	1/34	3	51 мес.	хирургичен	да
Zhu et al.	126	18/60	30	7/66	11	45 мес.	хирургичен	да
Mineccia et al.	326	91/132	45	57/204	47	4.7 г.	ендоскопски	не
		3	4	1	2.8		хирургичен	
de Willebois et al.	131	28/65	43	28/66	42	6 мес.	ендоскопски	не

Според нас, към момента липсват категорични научни доказателства за предимство на PP по отношение на намаляването на рецидивите. Това е в унисон и с последния консенсус на ECCO, в който обаче авторите дори не коментират проучванията на Zhu et al. и Mineccia et al. [13]. Друг интересен факт, който има отношение към темата, е защо анастомозата на Копо-S, при която се запазва мезентериума е свързана с по-ниска честота на хирургични рецидиви [2]. По-вероятно е, че влияние оказват не обема на ексцизията на мезентериума, а по-скоро пенетриращият фенотип като рисков фактор, а биологичната и/или имunosупресивната терапия като протективен фактор [10]. Таблица 2 представя статуса на рандомизираните проучвания към настоящия момент [14-16].

Таблица 2. Рандомизирани проучвания, сравняващи ограничена и разширена резекция на мезентериума [14-16].

Проучване	Място	Год.	Статус
NCT03172143	Mesenteric sparing for the prevention of recurrent Crohn's disease Mayo Clinic	2017	прекратено
NCT04578392	MeSenteric SpAring Versus High Ligation Ileocolic Resection for the Prevention of REcurrent Crohn's DiseaSe (SPARES) Cleveland Clinic	2020	активно
Li et al.	Mesenteric excision surgery or conservative limited resection in Crohn's disease: study protocol China USA Ireland	2020	няма информация

Мета-анализите на рандомизирани проучвания се считат с най-висока доказателствена стойност, но те могат да бъдат много подвеждащи, ако не са взети в съображение присъщите им недостатъци – недостатъчен брой на включените проучвания, неправилно подбрани проучвания, неправилни методи за мета-анализ, погрешна интерпретация на резултатите, publication bias. Калкулирането на достатъчен брой пациенти и събития е необходимо, за да се избегне случайната грешка, която в „ранните“ мета-анализи най-често води до надценяване на ефекта от интервенциите [17].

Количеството на мета-анализите, консенсусите и ръководствата расте главоломно и не може да бъде обхванато и менажирано (33% се припокриват) [18]. Анализ на J. Ioannidis показва епидемичните размери на този процес на публикуване на подвеждащи, излишни или противоречиви мета-анализи. Той определя само 3% от тях като клинично полезни и предупреждава за голямата вреда, която те могат да нанесат поради сляпото следване на „високата“ им доказателствена стойност [19].

Ето защо Moshe Shein споделя – *“само с едно кликване ще бъдеш затрупан със статии, които могат да оправдаят всичко, което избереш да направиш, както правят и хората практикуващи хирургична акробатика заради самата нея. Данните и теорията са навсякъде – източниците са многобройни, но това от което всъщност се нуждаеш е мъдрост, която ще ти позволи да приложиш правилно познанието, което имаш и което постоянно събираш.”* [20].

DOES THE EXTENDED MESENTERIC EXCISION REALLY REDUCE THE SURGICAL RECURRENCE RATE IN CROHN'S DISEASE? [ENGLISH]

SUMMARY

Crohn's disease is notorious for the high rate of recurrences after surgery, some of which require repeated operative interventions. The extended mesenteric excision can be considered as an additional, "surgical" attempt to diminish the rate of surgical recurrences, similar to the other approaches, such as the type of anastomosis (Kono-S and functional end-to-end) and achievement of clear resection margins.

We want to focus the reader's attention on two contradictory meta-analyses published within four months in Int J Colorectal Dis this year - *"Extended mesenteric resection reduces the rate of surgical recurrence in Crohn's disease: a systematic review and meta-analysis"* (Vaghiri et al.) and *"Clinical outcomes of conventional versus extended mesenteric resection in limited ileo-colonic Crohn's disease: a systematic review and meta-analysis"* (Mostafa et al.), which failed to demonstrate benefit from the extended resection. We congratulate the authors for the good work, but we also have particular concerns regarding the results, which should be interpreted with caution. From our perspective, there is a lack of sound evidence, and the role of extended resection remains unclear, making the title of the first meta-analysis somewhat misleading.

The observed phenomenon illustrates how even meta-analyses can be misleading, underscoring the importance of cautious interpretation of the published literature. The correct selection of studies and calculation of a sufficient sample size (number of patients and events) is of paramount importance to avoid the random error, which in the "early" meta-analyses frequently leads to overestimation of the effect of interventions.

KEYWORDS

Crohn's disease, extended mesenteric resection, surgical recurrences

REVIEW

"Every Christian activity, including the service of science, is service to the truth, because of the truth."

Robert Taft (1932-2018)

The higher recurrence rate after Crohn's surgery is notorious. Approximately one-third of the patients will require a second and subsequent operation, the so-called "surgical recurrences". The extended mesenteric excision (EME) is considered an additional "surgical" attempt to reduce the recurrence rate, similar to certain types of anastomosis (Kono-S and functional end-to-end anastomosis) and the clear resection margins, as well [1-5]. Following the initial publication by Coffey et al., EME quickly became a highly discussed topic. Nevertheless, we would like to focus the reader's attention on two contradictory meta-analyses published in Int J Colorectal Dis within the last four months - *"Extended mesenteric resection reduces the rate of surgical recurrence in Crohn's disease: a systematic review and meta-analysis,"* in the February issue and *"Clinical outcomes of conventional versus extended mesenteric resection in limited ileo-colonic Crohn's disease: a systematic review and meta-analysis"* in the June issue, in which the authors failed to demonstrate benefit from EME [6, 7]. In our opinion, except for

the complexity of the problem with recurrences in Crohn's disease, the observed phenomenon also highlights the importance of carefully reading and interpreting the meta-analyses.

In our opinion, the title of the first meta-analysis of Vaghiri et al. is misleading. Given the unclear pathogenesis and multifactorial nature of recurrence (penetrating phenotype, smoking, biologic therapy, resection margins, and type of anastomosis), we can only speculate about the actual cause of their occurrence. The authors performed an analysis of three studies [8-10]. They admit that the different definitions of "radical excision" could be a source of bias. However, both Zhu et al. and Mineccia et al. clearly stated a similar level of dissection "at 1 cm distally from the main arterial vessels, similar to the oncologic approach in colorectal cancer (D2 level).

The first study reporting a significant benefit of EME has a significantly high risk of bias, not only because of the higher rate of biologic therapy in the EME group, but also due to the use of historical controls in the group with limited excision [8]. Nevertheless, it is included in the analysis. The other two studies are retrospective analyses of prospectively maintained databases with a similar rate of smoking and biologic therapy [9,10]. The larger REMEDY study was conducted in two IBD centers in Turin and Milan from 2009 to 2019, with a mean follow-up of 4.7 years [10]. It included 326 cases with ileocolic localisation. In fact, the authors found a similar rate of surgical recurrences, despite a very low rate in both groups (3% and 4%) [10]. The other study is monocentric, spanning the period from 2000 to 2018, with a mean follow-up of 45 months. Notably, over half of the patients in both groups had colic localisation (L2, 53% and 62%), while the remainder had L3 [9]. The authors found a statistically significant benefit of EME with an OR of 4.9 [6]. If we exclude the series of Coffey et al., and the most extensive study of Mineccia et al., which failed to demonstrate the benefit of EME, actually, the meta-analysis relies only on the study of Zhu et al., with 66 and 60 patients, which is not sufficient to draw a valid conclusion [9]. Moreover, the number of patients with a penetrating phenotype (B3) is considerably higher in the group with limited resection (67% and 36%), whereas in the REMEDY study, it is equal (67%). This discrepancy could be a source of bias because B3 is a risk factor for recurrence (HR = 2) [10].

The authors of the more recent meta-analysis, which included only ileocolic localizations, concluded the opposite—that EME has no benefit. In contrast to Vaghiri et al., they also selected the randomised trial of van der Does de Willebois, although it analyses only endoscopic recurrences six months after operation (Table 1) [7, 11]. From the REMEDY, they included only endoscopic recurrences. They analysed both endoscopic and surgical recurrences on the background of 76% heterogeneity, which questions the statistical significance of their finding. Moreover, it is unclear whether they included only the ileocolic resection from the series of Zhu et al. or all, which could be another source of bias. Lastly, the random effect model used requires a normal distribution of the effect and a sufficient number of studies (at least five) to achieve greater power than that of the included studies [12].

Table 1. The studies comparing extended and limited mesenteric excision.

Author	n	Limited excision		Extended excision		Follow-up	Recurrence type	Benefits of EME
		n	%	n	%			
Coffey et al.	64	12/30	40	1/34	3	51 m.	surgical	yes
Zhu et al.	126	18/60	30	7/66	11	45 m.	surgical	yes

Mineccia et al.	326	91/132	45	57/204	47	4.7 y.	endoscopic	no
		3	4	1	2.8		surgical	
de Willebois et al.	131	28/65	43	28/66	42	6 m.	endoscopic	no

In our opinion, as of today, there is no sound scientific evidence to support the benefits of EME. This aligns with the last ECCO Consensus, where the authors do not even discuss the studies by Zhu et al. and Mineccia et al. [13]. Another interesting fact related to the topic is why the Kono-S, where the mesenterium is preserved, is associated with a lower surgical recurrence rate [2]. In the absence of well-designed and conducted RCTs, we can only speculate that no EME, but rather, the phenotype and the protective role of biologic therapy, have a more potent influence (Table 2) [10, 14-16].

Table 2. The current status of the registered RCTs comparing extended and limited mesenteric excision [14-16].

Study		Place	Year	Status
NCT03172143	Mesenteric sparing for the prevention of recurrent Crohn's disease	Mayo Clinic	2017	terminated
NCT04578392	MeSenteric SpAring Versus High Ligation Ileocolic Resection for the Prevention of REcurrent Crohn's DiseaSe (SPARES)	Cleveland Clinic	2020	active
Li et al.	Mesenteric excision surgery or conservative limited resection in Crohn's disease: study protocol	China USA Ireland	2020	no information

The meta-analyses may achieve greater statistical power, but at the same time, they could be misleading if several limitations are not taken into consideration: an insufficient number of studies, incorrect study selection, incorrect interpretation of the results, and publication bias. The calculation of the sufficient number of patients is necessary to avoid the random error, which in the "early" meta-analyses frequently results in overestimation of the effect of interventions [17]. The rapidly growing and overwhelming number of meta-analyses, consensus statements, and guidelines cannot be managed and interpreted effectively (33% overlap) [18]. J. Ioannidis demonstrates that only 3% of the current meta-analyses are clinically useful. As he stated, *"There is massive production of unnecessary, misleading, and conflicted systematic reviews and meta-analyses. ... Suboptimal systematic reviews and meta-analyses can be harmful given the major prestige and influence these types of studies have acquired."* [19].

That's why Moshe Shein says, *"Today, many options exist to do almost anything. Just by clicking open MEDLINE, you are overwhelmed with papers that can prove and justify almost anything you elect to do, with people practising surgical acrobatics for the mere sake of doing so. Data and theory are everywhere – the sources are numerous, but what you really need is wisdom to enable you to apply correctly the knowledge you already have and constantly gather"* [20].

КНИГОПИС/REFERENCES

1. Kono T, Ashida T, Ebisawa Y, et al. A new antimesenteric functional end-to-end handsewn anastomosis: surgical prevention of anastomotic recurrence in Crohn's disease. *Dis Colon Rectum* 2011;54:586-592.
2. Lin W, Lemke M, Ghuman A, et al. Effect of Kono-S anastomosis on reducing postoperative recurrence rates in Crohn's disease: a systematic review and meta-analysis. *Tech Coloproctol* 2024;28:127. doi: 10.1007/s10151-024-02991-7.
3. Yamamoto T, Allan R, Keighley M. Strategy for surgical management of ileocolonic anastomotic recurrence in Crohn's disease. *World J Surg* 1999;23(10):1055-60. doi: 10.1007/s002689900623.
4. Bislenghi G, Vancoillie P, Fieuws S, al. Effect of anastomotic configuration on Crohn's disease recurrence after primary ileocolic resection: a comparative monocentric study of end-to-end versus side-to-side anastomosis. *Updates Surg* 2023;75(6):1607-1615. doi: 10.1007/s13304-023-01561-0.
5. Yzet C, Riault C, Brazier F, et al. Positive margins and plexitis increase the risk of recurrence after ileocecal resection: a systematic review and meta-analysis. *Dig Liver Dis* 2023;55:1611-1620. doi:10.1016/j.dld.2022.12.021.
6. Vaghiri S, Alipouriani A, Knoefel WT, Kessler H, Prassas D. Extended mesenteric resection reduces the rate of surgical recurrence in Crohn's disease: a systematic review and meta-analysis. *Int J Colorectal Dis* 2025;40(1):51. doi: 10.1007/s00384-025-04845-6.
7. Mostafa O, Zaman S, Malik M, et al. Clinical outcomes of conventional versus extended mesenteric resection in limited ileo-colonic Crohn's disease: a systematic review and meta-analysis. *Int J Colorectal Dis* 2025; doi: 10.1007/s00384-025-04937-3.
8. Coffey C, Kiernan M, Sahebally S, et al. Inclusion of the mesentery in ileocolic resection for Crohn's disease is associated with reduced surgical recurrence. *J Crohns Colitis* 2018;12:1139-1150. 50. doi:10.1093/ecco-jcc/jjx187.
9. Zhu Y, Qian W, Huang L et al. Role of extended mesenteric excision in postoperative recurrence of Crohn's colitis: a single center study. *Clin Transl Gastroenterol* 2021;12:e00407. doi: 10.14309/ctg.0000000000000407.
10. Mineccia M, Maconi G, Daperno M, et al. Has the removing of the mesentery during ileo-colic resection an impact on post-operative complications and recurrence in Crohn's disease? Results from the resection of the mesentery study (Remedy). *J Clin Med* 2022;11:1961. doi: 10.3390/jcm11071961.
11. van der Does de Willebois E, Bellato V, Duijvestein M, et al.; SPICY collaborator group. Effect of mesenteric sparing or extended resection in primary ileocolic resection for Crohn's disease on postoperative endoscopic recurrence (SPICY): an international, randomised controlled trial. *Lancet Gastroenterol Hepatol* 2024;9(9):793-801. doi: 10.1016/S2468-1253(24)00097-9.
12. Jackson D, Turner R. Power analysis for random-effects meta-analysis. *Res Synth Methods* 2017;8(3):290-302. doi: 10.1002/jrsm.1240.
13. Adamina M, Minozzi S, Janindra Warusavitarne J, et al. ECCO Guidelines on Therapeutics in Crohn's Disease: Surgical Treatment. *J Crohn's Colitis* 2024;18(10):1556-1582. doi: 10.1093/ecco-jcc/jjae089.
14. NCT03172143 Mesenteric sparing for the prevention of recurrent Crohn's disease. 2018; <https://clinicaltrials.gov/show/NCT03>. doi: 10.1002/central/CN-01594650.
15. NCT04578392 MeSenteric SpAring Versus High Ligation Ileocolic Resection for the Prevention of REcurrent Crohn's DiseaSe (SPARES). 2020; <https://clinicaltrials.gov/show/NCT04578392>. doi: 10.1002/central/CN-02181819.
16. Li Y, Mohan H, Lan N, et al. Mesenteric excision surgery or conservative limited resection in Crohn's disease: study protocol for an international, multicenter, randomized controlled trial. *Trials* 2020;21(1):210. doi: 10.1186/s13063-020-4105-x.
17. Thorlund K, Imberger G, Walsh M, et al. The number of patients and events required to limit the risk of overestimation of intervention effects in meta-analysis - a simulation study. *PLoS One* 2011;6(10):e25491. doi: 10.1371/journal.pone.0025491.
18. Lunny C, Zhang J, Chen A, et al. Topic duplication and research waste at the 'Overviews of systematic reviews' level: Survey of overlapping overviews. *Res Square* 2021; doi: 10.21203/rs.3.rs-665009/v1.
19. Ioannidis J. The Mass Production of Redundant, Misleading, and Conflicted Systematic Reviews and Meta-analyses. *Milbank Q* 2016;94(3):485-514.
20. Schein's Common Sense Emergency Abdominal Surgery. M. Schein, P. Rogers, ed., Springer-Verlag Berlin, Heidelberg 2005, pp.4-5.